

Procedura web automatica per il calcolo delle portate massime attese nel bacino del F. Tevere

Luca Casagrande[^], Corrado Cencetti*, Pierluigi De Rosa*, Andrea Fredduzzi*,
Annalisa Minelli[^]

[^]Libero Professionista, *Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale

Riassunto

La stima della portata massima attesa ad una certa sezione d'alveo, per un dato tempo di ritorno, è di grande interesse per le sue applicazioni in campo idrologico, idrogeologico e geomorfologico, ma stabilire una relazione biunivoca tra precipitazioni e portate massime registrate è un problema di difficile valutazione, per il numero dei fattori che intervengono (intensità e distribuzione delle piogge, caratteristiche geomorfologiche del bacino, tipo e distribuzione della vegetazione, condizioni di saturazione del suolo etc.).

L'AdB del Fiume Tevere ha perfezionato un metodo per la stima delle portate di piena nei bacini compresi nel bacino del Tevere (AdBT, 1996). Utilizzando 165 stazioni pluviometriche, distribuite all'interno del bacino e nelle sue immediate vicinanze, per le quali erano disponibili dati relativi alle piogge massime da 1 a 24 h e/o da 1 a 5 giorni consecutivi, è stato possibile definire, per qualunque punto del bacino, la relazione che lega l'altezza di pioggia di assegnato tempo di ritorno (T_r) alla durata dell'evento. Per il calcolo delle portate di piena di assegnato T_r in bacini di modeste dimensioni ($A < 100 \text{ km}^2$), l'AdB ha proposto una metodologia che combina i risultati dell'analisi regionale delle precipitazioni di durata da 1 a 24 h con il metodo del Curve Number (Soil Conservation Center, 1972) che permette di quantificare il volume di pioggia netta (quello che effettivamente contribuisce alla formazione della piena). La procedura prevede il calcolo di vari parametri (tempo di corrivazione, altezza di pioggia puntuale e areale, pioggia netta) per giungere alla determinazione della portata al colmo.

Per facilitare l'utilizzo di questa procedura, è stato sviluppato un sistema WebGIS che implementa la procedura dell'AdB calcolando i valori dei parametri di cui sopra. L'utente deve solo scegliere il punto corrispondente alla sezione d'alveo per la quale vuole determinare la portata di picco e il tempo di ritorno delle portate. La procedura di calcolo viene eseguita tramite GRASS GIS che si interfaccia con il sistema utilizzando lo standard WPS; il sistema restituisce in output un report con i dettagli dei calcoli relativi ai vari parametri e, come dato finale, il valore di portata di picco richiesto.

Parole Chiave

Portata di picco, pianificazione territoriale, valutazione del rischio, GRASS GIS

Introduzione

L'operazione di valutazione della portata di picco per specifici bacini non è un problema banale e spesso richiede tempo per collezionare e valutare tutti i dati necessari ad ottenere un risultato ragionevole.

L'obiettivo di questa nota è presentare una procedura automatica, basata sull'utilizzo di Sistemi Informativi Geografici, che permetta di ottenere, in tempo reale per tutta la rete idrografica ricadente all'interno del bacino del F. Tevere, la portata di picco ad una specifica sezione di chiusura di un bacino idrografico, definendo le dimensioni del bacino a monte, a partire dalla stessa, seguendo le linee guida proposte dalla stessa Autorità di Bacino.

Nel tempo, sono stati formulati molti metodi per il computo della portata di picco, ma la maggior parte di questi non tiene conto delle tecnologie in ambito GIS, oppure si limita a formulazioni sintetiche, che conducono peraltro a risultati validi e/o validabili, ma non tengono conto della reale conformazione geomorfologica del territorio.

In questo contesto, tra le diverse forme in cui si articola il mondo del Sistema Informativo Geografico, è stato scelto quello in ambito Web, in grado di restituire risposte rapide alle richieste da parte dell'utente, risposte che si esplicano in tempi brevi, in riferimento all'estensione delle porzioni di territorio indagate.

Obiettivi e finalità

In questa nota l'obiettivo che ci si è posto è quello di creare uno strumento, fruibile anche dai "non addetti ai lavori", capace di determinare la portata di picco a monte di una data sezione di chiusura, per un bacino ricadente all'interno di quello del Tevere. Il metodo che viene presentato trae origine, nella sua struttura principale, da quello indicato dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere nel Quaderno Idrologico del 1996 (AbT, 1996). A questa struttura, che non prevede l'utilizzo di GIS al fine della valutazione stessa, è stato aggiunto il grande apporto che gli strumenti geografici possono recare ad analisi di tipo territoriale come quella qui trattata. Ad esempio, molti dati, di cui il manuale tecnico indica linee guida per la creazione, sono stati ricavati servendosi delle più moderne tecnologie ed il tutto è stato implementato in una piattaforma Web che garantisca al servizio la massima fruibilità ed immediatezza nell'ottenimento del risultato finale.

Il metodo, formulato in questa sede per il bacino del F. Tevere, può essere esportato ed applicato in maniera analoga su qualsiasi altro bacino, previo il calcolo di alcune mappe specifiche e la formazione di basi dati necessarie al calcolo della portata stessa.

Il lavoro svolto è capace quindi di fornire in tempo reale il valore della portata di picco per un dato tempo di ritorno ad una data sezione di chiusura, risultato che può essere utilizzato sia in ambito professionale (relativamente alla fase di progettazione di opere di ingegneria) che in ambito amministrativo, con finalità di pianificazione territoriale oppure di valutazione del rischio geologico-idraulico e da dinamica d'alveo.

La determinazione della portata di picco attraverso la procedura proposta dal Quaderno idrologico del F. Tevere

La procedura per il calcolo della portata di picco si basa, nella sua ossatura principale, su quella descritta dal Quaderno Idrologico, che verrà di seguito illustrata.

Il metodo si basa su alcune ipotesi semplificative, secondo le quali:

1. la massima piena si abbia per piogge di durata pari al tempo di corrivazione del bacino contribuente;
2. il picco di piena abbia lo stesso tempo di ritorno della pioggia che lo ha generato;

3. che non si verifichi, lungo il reticolo, la formazione di invasi significativi: dato un idrogramma di forma assegnata, il volume di pioggia netta è pari al volume della piena.

Posto ciò, prima di entrare nel dettaglio del metodo, è necessario procedere alla regionalizzazione delle portate, ovvero all'interpolazione, su tutto il territorio oggetto di studio, di alcuni parametri per i quali si hanno informazioni puntuali, in modo tale da poter ricavare il loro valore in qualunque punto del bacino.

Avendo infatti a disposizione molte registrazioni relative alle piogge massime con durata da 1 a 24 ore e da 1 a 5 giorni consecutivi, è possibile stabilire una relazione empirica, per l'intero bacino del fiume Tevere, che legghi l'altezza di pioggia (con un dato tempo di ritorno) alla durata dell'evento stesso. Da questa relazione, è quindi possibile tarare alcuni parametri costanti, legati alla zona geografica che si sta esaminando, ottenendo così delle carte di variazione dei parametri stessi all'intero dell'intero bacino, utili al calcolo dell'altezza di pioggia puntuale.

Una volta che si hanno a disposizione le carte dei parametri costanti, il metodo procede secondo le seguenti fasi, progressive e distinte:

1. calcolo del tempo di corrivazione;
2. calcolo dell'altezza di pioggia puntuale;
3. calcolo dell'altezza di pioggia areale;
4. calcolo della ritenzione del bacino, quindi della pioggia netta;
5. calcolo della portata al colmo per una data sezione di chiusura.

Si procederà all'illustrazione di ciascuna fase nei paragrafi successivi.

Calcolo del tempo di corrivazione

Il calcolo del tempo di corrivazione si basa su formule note e ampiamente validate in letteratura. In particolare, secondo il Quaderno, sono utilizzabili le formule di:

1. Ventura, per bacini con estensione areale minore di 10 kmq:

$$T_c = 0.1272(S / I)^{0.5}$$

dove:

- S è l'area del bacino in kmq;
 I è la pendenza media dell'asta fluviale espressa in m/m.

2. Giandotti, per bacini con estensione areale maggiore di 10 kmq:

$$T_c = \frac{4 * S^{1.5} + 1.5 * L}{0.8 * H^{0.5}}$$

dove:

- S è l'area del bacino in kmq;
 L è la lunghezza del canale principale nel reticolo idrografico, espressa in metri;
 H è l'altezza media del bacino rispetto alla sezione di chiusura, espressa in metri.

Per questioni di carattere pratico, riguardanti il calcolo di alcuni parametri morfometrici, per bacini di area inferiore a 10 kmq, si è preferito optare per il metodo di Puglisi, anziché quello di Ventura. Segue la formulazione:

$$T_c = \frac{6L^{2/3}}{(H_{max} - H_0)^{1/3}}$$

dove:

- L è la lunghezza del canale principale nel reticolo idrografico, espressa in chilometri;
 H_{max} è la quota massima del bacino idrografico, espressa in metri;
 H_0 è la quota della sezione di chiusura, espressa in metri.

Come si può notare, in tutte le formule è richiesta la conoscenza di parametri descrittivi della morfologia del bacino. Questi parametri (area del bacino a monte, lunghezza del canale principale, quota massima e quota media del bacino rispetto alla sezione di chiusura) vengono ricavati tramite GIS attraverso una procedura automatizzata, come meglio spiegato nel capitolo seguente.

Calcolo dell'altezza di pioggia puntuale

Nella fase di regionalizzazione delle portate il metodo assume che sia possibile relazionare l'altezza di pioggia effettiva con la durata della pioggia stessa, in ragione del tempo di ritorno dell'evento e di alcuni parametri, costanti ai fini dell'analisi: a , b e K .

$$h = aD^b f(K, T)$$

dove:

h è l'altezza di pioggia in millimetri, di durata D con tempo di ritorno T ;

D è la durata della precipitazione in ore;

T è il tempo di ritorno dell'evento (in anni);

a, b sono due parametri da stimare;

K è un coefficiente (incognito) di variazione costante al variare di D .

Il termine $f(K, T)$, che ha validità locale, può essere espresso come segue:

$$f(K, T) = 1 - K * 0.450 + 0.799 \ln[-\ln(1 - 1/T)]$$

Conoscendo quindi altezza di pioggia, durata e tempo di ritorno per una grande quantità di eventi e per tutte le stazioni di misura nel bacino del Tevere, sono state ricavate le isolinee per i tre parametri incogniti a , b e K (un esempio è riportato in fig. 1), elaborando delle carte a scala di bacino.

Figura 1: Esempio delle carte delle isolinee per i parametri a (a sx) e k (a dx) ricavate dal Quaderno idrologico dell'AdB Tevere.

Ai fini dell'analisi speditiva, queste carte sono utili nella misura in cui, per un punto qualsiasi del bacino, si riesca ad ottenere un valore dei tre parametri. In particolare, per poter mettere in piedi una procedura automatica, come è nell'obiettivo del presente lavoro, occorre trasformare le carte dei tre parametri in mappe continue (raster) che siano in grado di fornire tale indicazione.

In questa sede sono state quindi vettorializzate le carte riportanti le isolinee dei valori di a , b e K per piogge massime con durata da 1 a 5 giorni e da 1 a 24 ore e trasformate in mappe vettoriali. È stata effettuata un'interpolazione delle mappe vettoriali tramite il modulo di GRASS GIS *v.surf.rst* che sfrutta la *Regularized Spline with Tension* [Mitasova & Mitas, 1993] e permette di

ottenere le mappe raster necessarie (Fig. 2). Tutte le mappe sono quindi state raccolte in un mapset alla base delle elaborazioni successive.

Figura 2: Esempi delle mappe ottenute per interpolazione delle isolinee digitalizzate rappresentate in Fig. 1.

Il calcolo della pioggia areale

Il calcolo di questa grandezza viene effettuato secondo la procedura del U.S. Weather Bureau che contempla sia la durata dell'evento meteorico, sia la superficie interessata dallo stesso.

La formula (da ritenersi valida per eventi di durata superiore a 5 minuti) è la seguente:

$$H_a = h \frac{P_c}{100}$$

$$\text{ove } P_a = 100 - \frac{A}{x_1 - x_2 A}$$

$$x_1 = \frac{100 \cdot D}{0.236 + 0.002D} \quad x_2 = 0.003 \cdot D + 0.0234$$

con:

Ha = pioggia areale (mm)

h = altezza di pioggia (mm)

A = S x 100 superficie del bacino (ha)

D= durata della precipitazione (ore)

Calcolo della pioggia netta: la procedura per la determinazione del Curve Number.

La pioggia netta, ovvero il volume d'acqua depurato della quantità d'acqua infiltratasi nel terreno, viene determinata tramite la procedura del *Curve Number*.

Il *Curve Number* (CN) è un parametro adimensionale che definisce la tendenza caratteristica del bacino al ruscellamento (*run-off*), cioè la frazione di pioggia che non si infila e che raggiunge la rete idrografica per ruscellamento superficiale. Il valore del CN diminuisce al crescere della permeabilità da un massimo di 100 ad un minimo di 0. E' funzione del tipo di copertura, del tipo di suolo e delle condizioni iniziali di umidità del suolo (*Antecedent Moisture Condition* - AMC).

Per quanto riguarda le condizioni di copertura, è necessario identificare il tipo e la densità della stessa.

Per quanto riguarda il tipo di suolo, il metodo del *Soil Conservation Service* prevede la sua classificazione in 4 categorie, in funzione della permeabilità:

1. A = suoli caratterizzati da elevati tassi di infiltrazione, anche quando sono umidi, e da un alto grado di permeabilità. Sono costituiti, ad esempio, da ghiaie e sabbie grossolane, silt calcarei non consolidati ed omogenei;
2. B = suoli caratterizzati da moderati tassi di infiltrazione e da un medio grado di permeabilità. Sono costituiti, ad esempio, da sabbie siltose;

3. C = suoli caratterizzati da bassi tassi di infiltrazione e da un basso grado di permeabilità. Sono costituiti, ad esempio, da argille e limi;
4. D = suoli caratterizzati da tassi di infiltrazione estremamente bassi e da un bassissimo grado di permeabilità. Sono costituiti, ad esempio, da argille plastiche.

Un ulteriore fattore che influenza il valore del CN è costituito dalle condizioni iniziali di umidità del suolo, che sono determinate in base all'altezza di pioggia raggiunta nei 5 giorni precedenti l'evento meteorico. L'S.C.S. individua tre classi:

1. AMC I = suolo completamente secco;
2. AMC II = suolo caratterizzato da una saturazione media;
3. AMC III = suolo completamente saturo.

Normalmente si fa riferimento alla condizione intermedia (AMC II), ma è possibile passare alle altre condizioni di umidità tramite tabelle di conversione.

Operativamente, è necessario suddividere il bacino in aree omogenee di assegnato CN.

Il valore del CN medio, riferibile a tutto il bacino, si ottiene pesando i valori in funzione delle rispettive aree:

$$CN_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N CN_i a_i}{A}$$

dove

a_i = area i -esima (in m^2);

CN_i = valore di CN riferibile all'area i -esima;

A = area del bacino (in m^2)

Al fine di implementare la procedura per la determinazione delle portate massime attese, si è reso necessario dover determinare il valore del Curve Number per ogni area del territorio di analisi.

Facendo riferimento a quanto fatto, nello specifico, per il territorio della Regione Umbria, le condizioni di copertura del suolo sono state determinate utilizzando i dati del progetto europeo *CORINE Land Cover*, che ha prodotto una cartografia della copertura del suolo a scala 1:100.000 per tutto il territorio europeo. I dati di uso del suolo sono scaricabili (aggregati per regione) in formato vettoriale.

Figura 3: Carta del CN per il territorio della Regione Umbria.

Calcolo della portata al colmo

Il calcolo della portata al colmo è determinato tramite una forma predefinita di idrogramma seguendo quanto proposto dal metodo di Ghirardelli, ovvero dell'idrogramma triangolare con tempo di ascesa pari a quello di risalita.

Risulta, pertanto, che il valore della portata al colmo è:

$$Q_c = \frac{1}{360} \cdot \frac{P_n \cdot A}{T_c}$$

dove:

Q_c è la portata al colmo, (in m^3/s)

P_n la pioggia netta (in mm)

T_c il tempo di corrivazione espresso in ore

A è l'area del bacino in ha.

Il codice di calcolo creato.

Partendo dalla procedura proposta e illustrata nel capitolo precedente, è stato realizzato un codice Python per GRASS GIS in grado di automatizzare tutti i passi sopra esposti. In questo capitolo si entrerà nel dettaglio del codice di calcolo e delle funzionalità introdotte per migliorare le determinazioni di alcuni parametri e minimizzare i tempi di calcolo.

Il codice di calcolo procede per passi:

1. Identificazione del bacino idrografico;
2. Valutazione del tempo di corrivazione e determinazione del canale principale;
3. Calcolo della portata di picco;
4. Generazione del report.

La identificazione del bacino idrografico

La identificazione del bacino idrografico parte prendendo l'unico dato in input che l'utente nell'interfaccia web deve fornire, tramite una procedura grafica, ovvero il punto della sezione di chiusura del bacino.

Per quanto riguarda l'individuazione del bacino a monte di una data sezione di chiusura, occorre tenere presente che il reticolo idrografico reale tiene conto di opere in alveo e di sistemazioni di carattere antropico che intervengono più o meno pesantemente sul tracciato del reticolo stesso.

Data l'origine, invece, dei modelli digitali del terreno, spesso ricavati per interpolazione da curve di livello a scala 1:10.000, nelle quali non si tiene conto di questi elementi antropici, il reticolo fisico che da essi deriva può variare più o meno sensibilmente rispetto a quello reale.

Quindi, per poter individuare correttamente il bacino a monte di una data sezione di chiusura, occorre dapprima riportare la sezione di chiusura scelta al punto più vicino del reticolo idrografico estratto dal GIS stesso, a partire dal DEM. Il codice di calcolo individua il punto di chiusura posto esattamente sul reticolo idrografico, poiché il punto fornito dall'utente potrebbe non essere correttamente posizionato su di esso. Tale punto viene individuato tramite il modulo *r.distance* di GRASS GIS. Al fine di velocizzare le operazioni di calcolo, il raster del reticolo idrografico (richiesto come input da

r.distance) e della mappa della direzione di flusso (richiesta al passo successivo) sono state già calcolate per tutto il bacino del F. Tevere e non devono essere rielaborate ad ogni richiesta dell'utente dal web.

Una volta calcolato il reticolo e individuata la sezione di chiusura sul Modello Digitale del Terreno, per poter individuare il bacino a monte viene utilizzata la mappa della direzione di flusso.

Questa mappa può essere ricavata direttamente dal DEM con GRASS GIS, tramite il modulo *r.watershed*; è una mappa raster che riporta, per ogni pixel della zona esaminata, un numero che va da 1 a 8, che indica la direzione prevalente nella quale si muove un ipotetico flusso d'acqua. La numerazione parte da Est e procede in senso antiorario, come si può vedere in Figura 4.

Figura 4: Esempio di mappa delle direzioni di drenaggio (sx) e modalità di assegnazione della direzione di deflusso da cella a cella (dx).

Determinate le coordinate corrette del punto sul reticolo idrografico, viene delineato il bacino idrografico tramite il modulo *r.water.outlet* di GRASS GIS. Risulta quindi possibile estrarre tutti i parametri metrici necessari in seguito, come area del bacino, quota media, quota della sezione di chiusura.

Il tempo di corrivazione e l'individuazione del canale principale

Per quanto riguarda invece la determinazione della lunghezza dell'asta principale, una volta ottenuto il reticolo idrografico da GIS e individuata la sezione di chiusura, si è proceduto come segue:

1. tramite un'operazione di map-algebra eseguita su tutta l'area del bacino, si individua il punto a quota massima;
2. viene scelto come "inizio" del canale principale, l'estremità del reticolo più vicina al punto a quota massima, calcolando la distanza tramite il modulo *r.distance*;
3. il canale principale viene delineato, tramite procedure per l'analisi dei percorsi, come il percorso più breve che unisce il punto appena individuato e la sezione di chiusura. Il punto viene quindi aggiunto alla rete idrografica (tramite il modulo *v.net*) e il percorso viene calcolato tramite il modulo *v.net.path*. Il canale principale viene salvato in un nuovo file vettoriale, differente dal reticolo idrografico.

Dal file vettoriale del canale principale si può quindi ora leggere la lunghezza, utile per il calcolo del tempo di corrivazione.

Altri parametri, come le quote media, minima e massima del bacino, possono essere derivati, sempre tramite *r.univar*, dalla mappa raster del modello digitale del terreno ristretto alle sole zone del bacino idrografico di studio.

Il tempo di corrivazione viene quindi determinato utilizzando il metodo di Puglisi o di Giandotti, a seconda dell'estensione dell'area del bacino idrografico. Nel caso in cui l'area del bacino sia inferiore a 5 km, viene utilizzato il metodo del Puglisi, altrimenti quello di Giandotti.

Il calcolo della portata di picco

Una volta noto il tempo di corrivazione, vengono scelti i parametri a , b e K corrispondenti al bacino idrografico in esame. L'utilizzo della procedura GIS comporta una migliore determinazione dei suddetti parametri rispetto alla procedura standard proposta dal Quaderno idrologico del F. Tevere. Infatti, mentre il Quaderno propone di valutare i parametri a , b e K in corrispondenza del centroide del bacino di studio, attraverso la procedura GIS tali fattori vengono determinati come media pesata sul bacino di studio.

Analogamente il Curve Number viene letto dalla mappa raster ricavata in precedenza come valore medio sul bacino di studio.

Lo strumento web creato

Lo strumento web è basato su una procedura PyWPS che utilizza il codice Python, appositamente realizzato e descritto al capitolo precedente e su leaflet.

All'apertura dell'interfaccia web, l'utente si trova di fronte ad un webgis in cui viene evidenziato il confine della Regione Umbria, poiché solo in questa area del bacino del F. Tevere è stato determinato il Curve Number.

L'utente deve navigare fino a trovare il punto di chiusura desiderato e selezionarlo sulla mappa per confermarne il posizionamento. Un marker viene posto sulla mappa in modo da consentire all'utente il controllo del punto scelto. Dal menù a tendina si deve ora scegliere il tempo di ritorno desiderato e premere il pulsante "processa".

Figura 6: Interfaccia web per la valutazione della portata massima attesa, utilizzando la procedura del Quaderno idrologico del F. Tevere.

Al termine dell'elaborazione, si avrà la possibilità di scaricare il report in formato PDF.

I tempi medi di elaborazione dipendono molto dalla dimensione del bacino idrografico, ma il codice è stato ottimizzato da questo punto di vista e in tutti i test effettuati non si è mai andati oltre i 3 minuti di calcolo per la produzione del report.

L'utilizzo di leaflet permette l'utilizzo dello strumento web anche da dispositivi portatili come tablet e smartphone.

Conclusioni e sviluppi futuri

Lo strumento web realizzato risponde ad una necessità fondamentale di ogni tecnico, ricercatore o operatore del territorio che deve risalire rapidamente ad una stima della portata massima attesa, in maniera sufficientemente accurata.

Il prosieguo del lavoro interesserà due aspetti: il miglioramento del webgis e l'ampliamento della reportistica.

Per quanto riguarda il webgis, sarà necessario migliorare l'aspetto grafico, tramite l'aggiunta di maggiori dati cartografici, come ad esempio il tracciamento del reticolo idrografico principale, oppure il confine del bacino del F. Tevere, in modo da permettere all'utente di comprendere meglio il limite territoriale entro il quale può operare il codice di calcolo.

In relazione al report di calcolo, verrà aumentato il dettaglio dei calcoli svolti per determinare la portata massima attesa e verrà inserita nello stesso una cartografia di dettaglio che riporta il limite del bacino con il canale principale. Va sottolineato in questa sede che la procedura implementata, seppur valida solo per le aree del bacino del F. Tevere, risulta essere esportabile in qualsiasi bacino idrografico, una volta determinati i parametri di base richiesti dal codice come il Curve Number o i coefficienti a, b e K.

Bibliografia

- ✓ Autorità di Bacino del Fiume Tevere (1996). "Quaderno idrologico del Fiume Tevere". Suppl. Il Tevere, Anno I, n. 2, 64 pp. (Gangemi Editore, Roma).
- ✓ Giovagnotti C., Calandra R., Leccese A., Giovagnotti E. (2003) - "I paesaggi pedologici e la carta dei suoli dell'Umbria". Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Perugia.
- ✓ Soil Conservation Service (1972). "National Engineering Handbook, Section 4, Hydrology". US Department of Agriculture, US Government Printing Office, Washington, DC, 20402.

- ✓ [Mitasova & Mitas, 1993] Mitášová, Helena, and Lubos Mitáš. "Interpolation by regularized spline with tension: I. Theory and implementation." *Mathematical Geology*, 25.6 (1993): 641-655.

Sitografia

- ✓ <http://www.portateattese.unipg.it> (in preparation)
- ✓ <http://www.opengeospatial.org/standards/wps>
- ✓ <http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover>
- ✓ <http://stweb.sister.it/itaCorine/corine/progettocorine.htm>